

Hilfsmittel für die Tagesschulentwicklungspraxis

Seit 2017 liegt mit **QuinTaS** ein Instrument vor, das Schulen in der Schweiz die Umstellung auf Tagesschule / Tagesstrukturen erleichtern soll. **Von Julia Häbig und Frank Brückel**

Die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ist das A und O der Tagesschulentwicklung.

Wie der Name sagt, setzt sich QuinTaS (Qualität in Tagesschulen und Tagesstrukturen) intensiv mit der Frage auseinander, was Qualität an Tagesschulen / Tagesstrukturen ausmacht. In seiner Anlage ist QuinTaS als praxisnahes Arbeitsinstrument konzipiert, das Handlungsfelder aufzeigt, innerhalb welcher Schulen tätig werden können, wenn sie sich zu Tagesschulen / Tagesstrukturen entwickeln. Die Praxisnähe beschränkt sich dabei nicht nur auf die Anwendungsorientierung der Arbeitsmaterialien, sondern zeichnet bereits den Entstehungsprozess aus. Auf beides wird im Folgenden eingegangen, wenn QuinTaS als ein Instrument vorgestellt wird, das zusammen mit der Praxis für die Praxis entwickelt wurde. Spricht man von «der Praxis», verbirgt sich dahinter die schulische Praxis mit ihren unterschiedlichen Akteuren. Vergessen werden darf dabei eine zentrale Personengruppe nicht, die im schulischen Geschehen im Zentrum steht: die Kinder und Jugendlichen. Es wird deshalb in diesem Beitrag insbesondere darauf eingegangen, wie die Bedürfnisse dieser Zielgruppe bei einem Entwicklungsprozess hin zur Tagesschule / zu Tagesstrukturen berücksichtigt werden können. Dabei wird argumentiert, dass die Ausrichtung an Kindern und Jugendlichen als verbindende Klammer über die jeweils einzelschulischen Spezifika im Wandlungsprozess dienen kann.

Entstehungsgeschichte: das dialogische Entwicklungsverfahren

In die Arbeit an der Beantwortung der Frage, was die Qualität von Tagesschulen / Tagesstrukturen ausmacht, wurden verschiedene Anspruchsgruppen einbezogen (siehe Abbildung 1).

Neben den Berufsgruppen, die mit den Materialien arbeiten sollen – Schul- und

Betreuungsleitungen, Lehr- und Betreuungspersonen – nahm die Arbeitsgruppe Tagesschule der Pädagogischen Hochschule Zürich Kontakt mit Expertinnen und Experten aus der Bildungsverwaltung, Bildungspolitik und aus anderen Hochschulen auf. Ebenfalls befragt wurden Schülerinnen und Schüler, wobei hier der Schwerpunkt auf die Frage des Wohlbefindens gesetzt wurde. Der Dialog gestaltete sich dabei im Einzelnen unterschiedlich: Es gab Hearings – jährliche Treffen mit den Beteiligten – an denen die theoretischen Grundlagen diskutiert und der jeweils aktuelle Stand des Materials kritisch geprüft wurde. Als besonders wertvolle Ressource erwies sich die Möglichkeit, die Materialien mit Pilotschulen der Stadt Zürich über einen Zeitraum von zwei Jahren hinweg ausprobieren zu können. Dadurch konnten direkte Rückmeldungen zu den Fragen gewonnen werden, welche Materialien sich als besonders hilfreich erwiesen und wo noch Überarbeitungsbedarf bestand.

Mit dem dialogischen Verfahren wurden Ziele auf zwei Ebenen angestrebt: Auf fachlicher Ebene sollte gemeinsam geklärt werden, wo Konsens herrscht, wenn es um Qualität an Tagesschulen / Tagesstrukturen geht (Bohm 2008, Gebhard 2015, Reitz 2015). Auf persönlicher Ebene ging es darum, mit Personen anderer Funktionen im Gespräch zu sein,

1 Dialogisches Entwicklungsverfahren bei QuinTaS

2

Der Qualitätsrahmen QuinTaS

unterschiedliche Haltungen zu erkennen und zu diskutieren (Bohm 2008). Durch diese Schwerpunktsetzung war intendiert, von Anfang an die Perspektive zu erweitern und ein Produkt zu schaffen, das an den Bedürfnissen der Zielgruppen orientiert ist.

Die Herausforderung in der Zusammenarbeit lag dabei insbesondere darin, die eigene Sichtweise zu verlassen und nicht nur der Perspektive der eigenen Profession Priorität zuzuschreiben. Es brauchte deshalb mehrere Rückkopplungsschleifen, bis ein – weitestgehend – konsensfähiges Ergebnis erreicht war.

Dieses setzt sich zusammen aus grundlegenden Annahmen über einzelne Aspekte der Qualität, wobei in fünf verschiedene Qualitätsbereiche differenziert wird: Orientierungsqualität, Inputqualität, Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität (siehe Abbildung 2). Auf einer zweiten Ebene werden fünf Dimensionen unterschieden, die den Qualitätsbereichen Prozess- und Strukturqualität zugeordnet sind: Leitung, Kooperation, Partizipation, Rhythmisierung/Zeitstrukturierung, Räume und Ausstattung. Auf einer dritten Ebene – im Qualitätsrahmen nicht abgebildet – werden zu vier Dimensionen Handlungsfelder benannt. Zu der Dimension «Leitung» werden anstelle von Handlungsfeldern Kompetenzen der Schul- und Betreuungsleitungen beschrieben. Handlungsfelder bzw. Kompetenzen stellen Subkategorien der Dimensionen dar (vgl. Brückel et al. 2017).

Unterstützung, um an diesen Bereichen und verschiedenen Handlungsfeldern zu arbeiten, stellt QuinTaS mit den Arbeitsbüchern zu den jeweiligen Dimensionen der einzelnen Qualitätsbereiche zur Verfügung (siehe auch den Beitrag von Luzia Annen und Julia Häbig, S. 25-26 in dieser Ausgabe).

Darin enthalten sind unter anderem Selbsteinschätzungsbögen zur Untersuchung der Situation am eigenen Standort und Thesen zur Anregung von Diskussionen über die einzelnen Handlungsfelder.

Zwischen dem Anspruch auf Allgemeingültigkeit und individueller Einsetzbarkeit

Was sich schon in der Entstehung als Besonderheit, aber nicht immer einfaches Merkmal von QuinTaS herauskristallisiert hat, zeigt sich auch beim Umgang mit den Materialien: Einerseits liegt QuinTaS der Anspruch zu Grunde, einen Qualitätsrahmen zur Verfügung zu stellen, der derart allgemein ist, das heisst von der Situation der Einzelschule abstrahiert, dass er möglichst umfassend Qualitätskriterien aufstellt, die eine gute Tagesschule / gute Tagesstrukturen ausmachen. Andererseits soll darin so viel Spielraum enthalten sein, dass einzelschulspezifische Bedürfnisse berücksichtigt werden können und explizit auch sollen. Denn Anliegen von QuinTaS ist es nicht, ein universelles Rezept zu liefern, wie eine Umstellung auf Tagesschule / Tagesstrukturen geschehen kann und welche inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt werden müssen. Schulen sollen im Gegenteil dabei unterstützt werden, ihren individuellen Weg zu gehen und damit verbunden unterschiedliche Antworten auf die Frage zu finden, wie eine gute Tagesschule / gute Tagesstrukturen für den jeweiligen Standort aussehen können und was zur Umsetzung notwendig ist. Dem zu Grunde liegt ein Verständnis von Schulentwicklung, nach welchem das zielbewusste, kontinuierliche und langfristige Engagement einzelner Schulen Voraussetzung für Entwicklung ist (Brückel et al. 2017, S 52).

Aus diesem Grund kommt der Orientierungsqualität in diesem Prozess eine besondere Bedeutung zu:

Als Orientierungsqualität wird das «gemeinsame Verständnis einer «guten Tagesschule» und gemeinsam getragene Ziele aller an der Schule beteiligten Personen» aufgefasst (Annen et al. 2017, S. 10). Die beteiligten Personen definieren, was für sie eine gute Tagesschule / gute Tagesstrukturen sind und formulieren gemeinsam Ziele. Was einfach klingt, kann dabei ein längerer Prozess sein, denn das Fixieren von gemeinsamen Zielen bedingt, dass zunächst Konsens darüber hergestellt wird, was unter Qualität verstanden wird.

Die Entscheidung einer Schule, sich zu einer Tagesschule zu entwickeln oder Tagesstrukturen einzurichten, wird dann auch von vielen Beteiligten oft als grosse Herausforderung wahrgenommen, die vieles des Bestehenden in Frage stellen kann. Nicht selten ist eine erste Reaktion, auf einer sehr konkreten Ebene nach den Konsequenzen der geplanten Veränderung zu fragen und dabei vor allem die eigene Betroffenheit im Blick zu haben: Was heisst das für meine Arbeit an der Schule – ändern sich möglicherweise Arbeitszeiten, Aufgaben und Zuständigkeiten? Bevor diese konkreten Schritte angedacht werden, ist es essentiell, die Orientierungsqualität zu definieren, denn hierin liegt eine grosse Chance: Die Umstellung auf Tagesschule / Tagesstrukturen muss für eine Schule keinen kompletten Neubeginn bedeuten, sie soll es gerade nicht. Jede einzelne Schule kann diesen Prozess für sich passend gestalten und dabei auf ihrer eigenen «Geschichte» aufbauen, vorhandene Strukturen, Grundsätze und Potenziale nutzen und weiterentwickeln. Um mit den Worten von einem Schulleiter einer Tagesschule in Zürich, zu sprechen: «Man soll von dem ausgehen, was man schon hat und keine Parallelentwicklung zur bestehenden Schule betreiben».

So werden sich beispielsweise für eine Schule, die schon über Jahre als Schülerclub mit integriertem Hort geführt wird, andere Herausforderungen ergeben als für eine Schule, die bisher über keinerlei Betreuungsangebot verfügte. In beiden Fällen kann das Rückbesinnen auf die Fragen «Was sind grundsätzliche Funktionsweisen an unserer Schule?» und «Was hat sich bewährt, was weniger?» hilfreich sein, um die Weiterentwicklung anzugehen.

Gelingt es Schulen, den Veränderungsprozess mit einer solchen Einstellung anzugehen, können sie ihn als Chance verstehen, schon vorhandenes Potenzial (noch stärker) auszuschöpfen.

Von grosser Bedeutung im Prozess erweist sich dabei ein Aspekt, der bei QuinTaS besonders hervorgehoben wird: Kooperation als

zentrales Merkmal von Qualität. Rauschenbach (2013) zufolge beginnt Qualität in der Ganztagesbildung mit einem gemeinsamen Verständnis von Bildung im Ganztage. Die Erarbeitung eines gemeinsamen Qualitätsverständnisses ist nicht einfach. Gefordert wird eine «Verantwortungsgemeinschaft der beteiligten Professionen statt autonome Gruppen, die unter sich und in ihren Komfortzonen bleiben». Dafür braucht es Perspektivenwechsel, das Hinterfragen eigener «liebgewonnener Gewohnheiten» und nicht selten auch eine Änderung der eigenen Praxis zugunsten einer gemeinschaftlich gelebten Kultur. QuinTaS fordert daher, dass die Entwicklungsarbeit nicht durch eine Berufsgruppe (z.B. die Betreuerinnen und Betreuer) gemacht wird, sondern von einem gesamten Team, in dem die verschiedenen Gruppen gleichwertige Partner auf «Augenhöhe» sind. Neben der Güte der Kooperation zwischen den beteiligten Berufsgruppen ist es auch die Art der Zusammenarbeit mit Eltern und externen Partnern, die hier wesentlich ist.

Ausrichtung an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen

Im vorherigen Abschnitt wurde die individuelle Schwerpunktsetzung am jeweiligen Schulstandort im Entwicklungsprozess hin zur Tagesschule / zu Tagesstrukturen betont. Dennoch gibt es eine verbindende Klammer, die schulübergreifend als leitende Orientierung empfohlen werden kann: Die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen in der zukünftigen Tagesschule. Sie sind die Hauptakteure im Schulgeschehen und haben zugleich aufgrund der schulischen Struktur oft wenig Möglichkeiten, Veränderungsprozesse mitzugestalten. Die Umstellung einer Schule auf Tagesschule / Tagesstrukturen bedeutet für die Kinder und Jugendlichen Veränderungen ihres Tagesablaufs, gewohnter Rhythmen und beeinflusst nicht nur den schulischen Alltag, sondern auch die Situation in der Familie. Ob diese Umstellung langfristig Erfolg nach sich zieht, wird sich auch an der Zufriedenheit der Kinder und Jugendlichen in der neuen Schule messen müssen. Wie Haenisch und Steffens nahelegen, ist es gerade bei der Umstellung auf Tageschulen / Tagesstrukturen zentral, Schüler und Schülerinnen frühzeitig in Schulentwicklungsprozesse einzubeziehen – sie sehen

die Orientierung an ihren Bedürfnissen als einen Schlüsselfaktor der Schulentwicklung an (Haenisch & Steffens 2017, S. 173f). Sich an Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen zu orientieren, kann dabei heissen, auf Wünsche und Interessen einzugehen, aber auch die Lernenden angemessen zu fördern. Das bedeutet für die Lehrpersonen, eine «Erprobungshaltung» einzunehmen und sich auf Neues einzulassen (ebd., S. 174).

Der Weg, an Informationen zu gelangen, was die Kinder und Jugendlichen brauchen, kann dabei ein leichter sein (siehe auch den Beitrag von Susanna Larcher, S. 10-11 in dieser Ausgabe): Man kann sie direkt fragen und von Beginn an in den Entwicklungsprozess einbeziehen, womit dem Dialog hier auf einer anderen Ebene Bedeutung zukommt. Die Antworten, die Kinder und Jugendliche geben, mögen dabei zum Teil überraschen: So ist es vor allem Jüngeren wichtig, dass sie Rückzugsräume in der Schule haben, einen guten Sozialkontakt zu anderen Kindern entwickeln und sich auf zugewandte Bezugspersonen verlassen können. Mit den Worten einer Schülerin ausgedrückt: «Ich wünsche mir von den Erwachsenen, dass sie in der Pause dort sind, wo sie gebraucht werden». Bei der Frage nach Lieblingsplätzen, die Kinder und Jugendliche in der Schule haben, stehen Sofas und Kuschecken hoch im Kurs. Dabei ist es zweitrangig, ob diese sich im Flur befinden oder ein eigener Raum dafür zur Verfügung steht. Oft ist gerade dies eine grosse Sorge der Erwachsenen: Haben wir genügend Raum zur Verfügung?

Neben konkreten materiellen Wünschen wie mehr Spielgeräten oder neuen Büchern äussern die Kinder und Jugendliche oft auch den Wunsch, dass es klare Regeln gibt, deren Einhaltung beachtet wird. Als schwierig wird insbesondere wahrgenommen, wenn unklar ist, wer von den Erwachsenen gerade zuständig ist – Lehr- oder Betreuungspersonen. Hierin zeigt sich die oben erwähnte Bedeutung einer guten Kooperation zwischen den verschiedenen Berufsgruppen.

Bei der Entwicklung der Materialien für QuinTaS wurde ein Workshop mit Schülerinnen und Schülern veranstaltet, um ihre Bedürfnisse abzuholen. Da die Perspektive der Kinder und Jugendlichen in die Arbeitsmaterialien bisher aber noch keinen Eingang gefunden hat, wird derzeit daran gearbeitet, wie Schulen dabei unterstützt werden können, Kinder und Jugendliche systematisch in ihren Schulentwicklungsprozess hin zur

Tagesschule / zu Tagesstrukturen einzubeziehen.

Mit der Erfahrung der Praxis die Praxis verbessern

Veränderungen können Angst machen und brauchen Mut. Eine grosse Veränderung stellt für viele Schulen in der Schweiz die Umstellung auf Tagesschule / Tagesstrukturen dar. Im von der Arbeitsgruppe Tagesschule der Pädagogischen Hochschule Zürich entwickelten Qualitätsrahmen QuinTaS wird diese Veränderung als Schulentwicklungsprozess aufgefasst. Damit wird einerseits deutlich gemacht, dass es sich um einen komplexen Prozess handelt, der nicht von heute auf morgen geschehen kann, sondern zielbewusste Planung, Koordination und immer wieder Reflexion des bereits Erreichten und Angestrebten benötigt. Andererseits ist darin der Gedanke enthalten, dass Entwicklung eine Chance darstellen kann und Schulen, die sich auf den Weg zur Tagesschule / zu Tagesstrukturen machen, die Qualität ihres schulischen Lebens verbessern können. Was Qualität heisst, liegt QuinTaS zufolge ganz stark auch in den Augen der Beteiligten und kann nicht unabhängig von aussen definiert werden. Anstösse, Unterstützung und Hilfestellung können allerdings sehr wohl von ausserhalb der Praxis kommen. Mit Beteiligten sind in der Schule oft primär die schulischen Mitarbeitenden – Lehr- und Betreuungspersonen, Führungspersonen und weitere in der Schule beschäftigte Erwachsene – gemeint. Zentrales Element «der Praxis» sind aber vor allem auch die Kinder und Jugendlichen. Für sie ist die Tagesschule der Ort, an dem sie einen Grossteil ihrer Zeit verbringen, weshalb es essentiell ist, sie in den Dialog einzubinden. Ergebnis kann dann sein, dass sich sowohl Erwachsene wie auch Kinder und Jugendliche wohlfühlen in den neuen Strukturen und sich auf eine besondere Weise verbunden fühlen mit ihrer ganz persönlichen Tagesschule oder Tagesstruktur.

Dr. Julia Häbig ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum für Schulentwicklung der Pädagogischen Hochschule Zürich. Sie ist Mitglied der Arbeitsgruppe Tagesschulen. -> julia.haebig@phzh.ch

Prof. Dr. Frank Brückel ist Dozent in der Abteilung Weiterbildung und Beratung der Pädagogischen Hochschule Zürich. Er leitet die Arbeitsgruppe Tagesschulen. -> frank.brueckel@phzh.ch

Literatur

- Annen, Luzia; Brückel, Frank; Kuster, Reto & Neresheimer, Christine (2017). Orientierungsqualität. In F. Brückel, R. Kuster, L. Annen & S. Larcher (Hrsg.) (2017). Qualität in Tagesschulen / Tagesstrukturen (QuinTaS). Arbeitsbuch 1. Bern: hep.

- Bohm, David (2008). Der Dialog. Das offene Gespräch am Ende der Diskussionen. Stuttgart: Klett-Cotta.

- Brückel, Frank; Kuster, Reto; Annen, Luzia & Larcher, Susanna (Hrsg.) (2017). Qualität in Tagesschulen/Tagesstrukturen (QuinTaS). Bern: hep Verlag.

- Gebhard, Ulrich (2015). Einleitung: Sinn im Dialog. In Ulrich Gebhard (Hrsg.), Sinn im Dialog. Zur Möglichkeit sinnkonstituierender Lernprozesse im Fachunterricht. Wiesbaden: Springer VS, S. 7-8.

- Haenisch, Hans & Steffens, Ulrich (2017). Schlüsselfaktoren für die Entwicklung von Schulen. In Ulrich Steffens, Katharina Maag Merki & Helmut Fend (Hrsg.) (2017). Schulgestaltung: aktuelle Befunde und Perspektiven der Schulqualitäts- und Schulentwicklungsforschung. Grundlagen der Qualität von Schule 2. Beiträge zur Schulentwicklung. Münster: Waxmann.

- Rauschenbach, Thomas. (2013). Öffnung von Schule, Kooperation und Bildungslandschaften. Vortrag am 10. Ganztagesgskongress in Berlin am 06. Dezember 2013.

- Reitz, Megan (2015). Dialogue in Organizations. Developing relational leadership. New York: Palgrave MacMillan.